

**РУССКОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА УЗБЕКИСТАНА И ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ФОРМИРОВАНИЕ.****Акбаров Бобур Баходир угли***студент 2 курса**Термезского педагогического института**направление русский язык и литература для иноязычных групп*

Абстрактный: Среди феноменов, занявших одну из ведущих позиций в современном литературоведческом дискурсе, следует назвать альтернативность. Посредством данного понятия определяется специфика современного типа научного мышления и стратегия исследования в различных сферах филологического, литературоведческого знания. Среди приоритетов Филологической школы Узбекистана – разработка уникального литературного и культурного феномена, представляющего собой альтернативную ветвь литературного процесса региона – «русскоязычной литературы Узбекистана».

Ключевые слова: русская проза, Союз писателей, русскоязычные писатели, русскоязычное книгоиздание, книжная культура, литературные сайты.

Под русской литературой понимается литература России и ее иммигрантов, а также литература на русском языке. Корни русской литературы уходят в Средние века, когда былины и летописи писались на древнем восточнославянском языке. К 19 веку значение литературы возросло. С начала 1830-х годов русская литература переживала золотой век поэзии, прозы и драматургии. Романтизм позволил поэзии процветать. На первый план выступил Василий Жуковский, а затем в некотором смысле его преемник - Александр Пушкин. К этому времени процветала и проза. Для начала давайте окунемся в историю появления русского языка и прозы в Узбекистане. Как же, все-таки, русский язык появился в Центральной Азии и стал толчком просвещения? Это случилось не так давно — в девятнадцатом веке, в эпоху всемирной колонизации. Трудно сказать точно, кто первым принес русское литературное слово на бывшую территорию Туркестана, как тогда называли область, где объединялось несколько стран Центральной Азии, которые сегодня нам известны как Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан.

Со второй половины 19 века в Ташкенте, Бухаре и Хиве начали изучать произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Толстого и др. Бухарский эмир и ташкентский губернатор любили стихи А. С. Пушкина и также смотрели на сцене «Ревизор» и «Мертвые души» Н. В. Гоголя. Роли исполняли артисты из Казани. В 19 веке были переведены сказки А. С. Пушкина. Самым читаемым была «Сказка о рыбаке и рыбке», которая была включена в программу обучения в медресе Бухары, Хивы и Ташкента. Переводы сказок опубликованы как книга в 1899 году в честь 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина. С 1905 года знакомство с произведениями великого поэта расширяется. Активны в этом деле были интеллигенты-демократы Бехбуди, Авлони. Они преподавали в школах наряду Саади, Джами, А. Навои и произведения И. С. Крылова, Л. Н. Толстого, К. Ушинского, А. С. Пушкина. В 30–40ые годы XX века многие узбекские литераторы занимались переводами художественных произведений классиков русской литературы. Абдулла Каххар переводил «Мои Университеты», «Челкаш» М. Горького, «Капитанскую дочку» А. С. Пушкина, «Каштанку» «Хамелеон», «Смерть чиновника», А.

П. Чехова и другие его рассказы. Каххар также перевел роман-эпопею Л. Н. Толстого «Война и мир».

Но одним из первых узбекских писателей русский язык и культуру оценил Фуркат, уроженец Коканда (1858 г.). Много путешествуя, он проявил особый интерес к деятельности русских меценатов в Ташкенте, читал и восхищался произведениями Пушкина, Крылова, Толстого. Фуркат был прогрессивным человеком, талантливым и жаждущим приобщения своего народа к мировым знаниям, к мировой культуре. В своих стихах ташкентского периода (1889 — 1890 гг.) он с восторгом рассказывает о ярмарке в Ташкенте, о концертах, пишет поэму «Суворов» по просмотренному спектаклю. Одной из основных тем его творчества стала дружба народов. Время показало, что эта тема актуальна всегда. Народ, закрытый для общения с другими народами, не только сам теряет широкий пласт знаний, но и остается для мирового сообщества невидимкой, неким туманом, за которым только единицы могут разглядеть глубину и значимость его культурного наследия. После этого, большой всплеск русской литературы в Узбекистане происходит во время Второй мировой войны. Центральная Азия становится вторым домом для Анны Ахматовой, Владимира Луговского, Алексея Толстого, Всеволода Иванова, Корнея Чуковского. Василий Ян, Михаил Швердин пишут в Узбекистане новые исторические романы — «Александр Невский», «Санджар Непобедимый», Анна Ахматова пишет «Поэму без героя». В Ташкенте вся творческая интеллигенция первыми читает рукопись Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», которую привезла во время эвакуации его жена Елена. В Узбекистане, начиная с советского периода, литература издается на русском и узбекском языках. До 1926 года в узбекской литературе использовалась арабская графика, затем ввели латиницу — яналиф (новый тюркский алфавит на основе латинских букв). В мае 1940 года яналиф был заменен на кириллицу с добавлением нескольких дополнительных букв. Вновь смена алфавита на латиницу в Узбекистане произошла в 1991 году. Но типографии по сей день продолжают издавать книги, как на латинице, так и на кириллице. В Узбекистан приезжают многие русские писатели, в творчестве которых знакомство со Средней Азией оставило заметный след. Среди них Николай Тихонов, Аркадий Гайдар, Илья Ильф, Борис Лапин, Галина Серебрякова, Анатолий Аграновский, Сергей Есенин, Владимир Наседкин. В Узбекистане начали свой творческий путь такие известные писатели, как Леонид Соболев, Михаил Швердин, Анна Алматинская, Эль-Регистан, Александр Удалов, создавали свои лучшие произведения Сергей Бородин, Борис Чепрунов, Бруно Ясенский, Евгений Плетнев, Аделина Адалис.

Есть писатели и поэты, которые не входят ни в какие объединения, занимаются творчеством давно и их имена известны узбекистанцам, любящим литературу, как из публикаций советского времени, так и из публикаций в социальных сетях или из современных книг, изданных в основном за свой счет. Это Джасур Исхаков, Михаил Гар, Сергей Гордин, Артур Самари, Даната Давронова, Татьяна Егинян, Анастасия Павленко и др. Русская литература в Узбекистане в настоящее время развивается в основном благодаря интернету и возможности показать свое творчество на страницах социальных сетей, на персональных или литературных сайтах, а также посредством участия в литературных конкурсах, проводимых Советом по русской литературе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Баренбаум, И.Е. Предисловие // Пайчадзе С.А. Русская книга в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. – Новосибирск, 1995;
2. Пайчадзе, С.А. Русская книга в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. – Новосибирск, 1995. – С. 204;
3. Елепов, Б.С., Пайчадзе С.А. Геополитический характер распространения русской книги: к постановке вопроса. – Новосибирск, 2001.
4. Назарбаев, Н. Стратегия вечной дружбы. Россия. – М., 2000.
5. Гранберг, А. Г. Основы региональной экономики. – М., 2003.

